

SITOTAKSONOMI SEBAGAI INTERDISIPLINER CABANG ILMU TAKSONOMI DAN GENETIKA

Nurul Khairun Nisa (1810422031) – Jurusan Biologi, Fakultas MIPA,
Universitas Andalas, Padang

Taksonomi merupakan bidang kajian yang membahas penamaan, perincian, dan pengelompokan makhluk hidup yang didasarkan pada kesamaan dan tidak kesamaan antar organisme yang di deskripsikan dari variasi karakteristik morfologinya (Wijayanti dkk., 2015). Selain itu taksonomi merupakan sebagai bagian dari mempelajari hubungan tiap kelompok takson dan prinsip-prinsip yang ada di dalam proses klasifikasi yang lebih dikenal dengan sistematik. Klasifikasi menurut Tjitrosoepomo (2009) merupakan kegiatan memilah dan mengelompokkan tumbuhan yang didasarkan atas persamaan ciri dengan tujuan untuk menyederhanakan objek studi yang diamati serta mencari persamaan dalam keanekaragaman yang ada. Dalam konteks ini lebih banyak dikenal dengan filogeni (Phylogenetics). Untuk mendapatkan susunan taksonomi yang sempurna diperlukan pengamatan karakter dan kriteria yang dapat berupa morfologi, anatomi, biokimia, fisiologi, embriologi, histologi dan genetika. (Shukla dan Misra, 1982). Ilmu taksonomi ini memiliki keterkaitan dengan cabang ilmu biologi lainnya yaitu genetika. Genetika adalah studi tentang gen dan segala aspeknya. Biologi Molekuler adalah ilmu yang mempelajari sel baik maupun organella yang di dalam sel serta fungsinya sampai ke aras molekul penyusunnya. Keterkaitan kedua ilmu ini antara lain dengan pendekatan molekuler (marka molekuler spesifik-spesies) dan DNA Barcode pada ilmu genetika akan memberikan alternatif cepat dan tepat mengungkap spesies Tumbuhan dan Hewan lokal dan Endemik Indonesia.

Karakterisasi dan analisis morfologi sangat penting untuk identifikasi dan klasifikasi suatu takson. Pengelompokan jenis-jenis *Globo* berdasarkan karakter morfologi saja menimbulkan beberapa persoalan sehingga terjadi perbedaan dalam klasifikasinya (Larsen, 1972). Seperti pada penelitian Nurainas (2011) tentang morfologi polen marga *Hornstedtia* Retz. (Zingiberaceae) dari Sumatera dan implikasinya dalam taksonomi menunjukkan hasil bahwa mempunyai polen monad atau monoleid, bentuk polen prolat, sferoidal dan ovoid dengan pola permukaan regulate yang mana beberapa spesies mempunyai trilette mark. Morfologi polen tidak mempunyai implikasi yang signifikan jika digunakan dalam klasifikasi dibawah marga pada *Hornstedtia*. Penggunaan berbagai bukti taksonomi lain seperti: kromosom, analisis isozim, dan DNA akan dapat membantu memecahkan persoalan sistematik dan menghasilkan pengelompokan yang lebih stabil. Metode genetik memungkinkan cara standar untuk

membandingkan semua organisme hidup tanpa bergantung pada karakteristik yang dapat diamati yang seringkali bersifat subjektif. Taksonomi modern sangat bergantung pada perbandingan asam nukleat (asam deoksiribonukleat [DNA] atau asam ribonukleat [RNA]) atau protein dari organisme yang berbeda (Parker, N. 2018) pada ilmu taksonomi terdapat kajian mengenai sitotaksonomi.

Sitotaksonomi adalah cabang taksonomi yang menggunakan karakteristik struktur seluler untuk mengklasifikasikan organisme. Pada sitotaksonomi digunakan data sitologi untuk memecahkan permasalahan taksonomi. Data-data ini juga berguna untuk mendukung usaha pemuliaan tanaman (Chikmawati dkk., 1998). Dalam sitotaksonomi, konfigurasi kromosom suatu organisme adalah parameter yang paling banyak digunakan untuk menyimpulkan hubungan antara dua organisme. Kesimpulan dari hubungan spesies didasarkan pada asumsi bahwa spesies yang berkerabat dekat memiliki karakteristik yang sama dalam susunan kromosom mereka (disebut sebagai kariotipe) (Guerra, M. 2008). Dengan menganalisis persamaan dan perbedaan kromosom, evolusi kariotipe dan evolusi spesies dapat direkonstruksi. Jumlah, struktur, dan perilaku kromosom sangat berharga dalam taksonomi, dengan nomor kromosom menjadi karakter yang paling banyak digunakan dan dikutip. Karakter taksonomi lain yang berguna adalah posisi sentromer. Perilaku meiotik dapat menunjukkan heterozigositas dari inversi. Ini mungkin konstan untuk takson, menawarkan bukti taksonomi lebih lanjut.

Sitotaksonomi dan taksonomi numeric memiliki hubungan atau kaitan yang erat dalam pengklasifikasian suatu takson. Melalui system pengaplikasian yang detail dan menyeluruh membuat kedua istilah pada system taksonomi ini menjadi sangat penting dalam kajian klasifikasi. Sitotaksonomi menggunakan study banding kromosom dengan menganalisa kariotipe kromosom dalam system klasifikasi sedangkan system taksonomi numeric menggunakan data Fenetik berdasarkan pada informasi sifat suatu organisme yang dikonversikan ke dalam bentuk yang sesuai untuk analisis numerik dan dibandingkan menggunakan komputer, karakter tersebut di antaranya adalah karakter morfologi, biokimia, dan fisiologi, dan koefisien asosiasi ditentukan di antara karakter-karakter yang dimiliki oleh dua atau lebih organisme. Untuk mempermudah pengamatan kariotipe digunakan dna barcoding. DNA barcoding merupakan sebuah sistem identifikasi spesies yang terdesain secara akurat, cepat dan otomatis dengan menggunakan gen ukuran pendek dan standar sebagai penanda internal suatu spesies serta metode baru dalam percepatan identifikasi berbagai spesies (Kress, 2012; Hubert, 2015) DNA *barcoding* kaitannya digunakan untuk sample kariotipe dapat membedakan hingga 95% spesies di banyak taksa (Hebert et al. 2003). Selain itu, protokol DNA barcode menyediakan sistem standar untuk menyimpan informasi pada voucher yang berfungsi sebagai dasar untuk DNA barcode, termasuk gambar, label yang tepat, dan lokasi penyimpanan sampel. Seperti pada penelitian Sitompul, dkk. (2018) ekstraksi DNA genom menghasilkan urutan

filogenetik serangga penyerbuk pada tanaman kopi yang dapat melihat hubungan kekerabatan dan taksa dari serangga tersebut.

Keterkaitan antar cabang ilmu biologi sangat erat, setiap bidang kajian akan mempengaruhi yang lainnya. Dalam hal ini ilmu genetika yang memiliki keterkaitan dengan ilmu taksonomi, dengan ilmu genetika memberikan keakuratan dan memberikan kepercayaan dalam mengklasifikasi suatu taksa pada organisme. Seperti pada ilmu sitotaksonomi menggunakan karakteristik struktur seluler lebih tepatnya kromosom dengan menganalisa kariotipe kromosom yang merupakan bagian dari kajian ilmu genetika untuk untuk mengklasifikasikan organisme.

Daftar pustaka

- Chikmawati, T., R. Megia, U. Widyastuti dan I.N. Farikhati. 1998. Karyotipe *Musa acumunata* 'Mas Jambe' dan *M. balbisiana* 'Klutuk Wulung'. *Hayati*.1998: 54-57.
- Guerra, M. (2008). Chromosome numbers in plant cytotaxonomy: concepts and implications. *Cytogenetic and Genome Research*. 120 (3–4): 339–350. doi:10.1159/000121083. ISSN 1424-8581. PMID 18504363.
- Hebert PDN, Cywinska A, Ball SL, DeWaard JR (2003) Biological identifications through DNA barcodes. *Proc R Soc Lond B Biol Sci* 270: 313–321
- Hubert, N. & R. Hanner. 2015. *DNA Barcoding, Species Delineation and Taxonomy. A Historical Perspective*. DNA Barcodes, Volume 3: 44-58.
- Kress, W. J. & D. L. Erikson (Eds). 2012. DNA Barcodes: Methods and Protocols, *Methods in Molecular Biology*, Volume 858, DOI 10.1007/978-1-61779-591-6_..
- Nurainas, Syamsuardi, Ardinins. 2011. Morfologi Polen Marga *Hornstedtia* Retz. (*Zingiberaceae*) dari Sumatra dan Implikasinya dalam Taksonomi. *Jurnal Ilmu-ilmu Hayati LIPI*, 10 (05) : 649-654
- Parker, N., Schneegurt, M., Thi Tu, A.-H., Forster, B. M., & Lister. (2018). *Microbiology*. Houston: Rice University. Pp:361-394
- Shukla, P. dan S.P. Misra. 1982. *An Introduction to Taxonomy of Angiosperms*. New Delhi: Vikas Publishing House PVT.LTD.
- Sitompul, Aida F, Elida Hafni Siregar, Dewi Imelda Roesma, Dahelmi, Eko Prasetya. 2018. Molecular identification of coffee (*Coffea arabica*) pollinator insects in North Sumatra, Indonesia based on designed COI primers . *Jurnal BIODIVERSITAS*. Volume 19 (5) : 1877-1883. DOI 10.13057/biodiv/d190539
- Tjitrosoepomo, Gembong. 2007. *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wijayanti, dkk., 2015. Studi Kekerabatan Fenetik Genus *Pteris* Dengan Metode Taksimetri. *Jurnal disajikan dalam Presiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi 2015*, yang diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.